

СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫЙ СТАТУС МАТОК ПРЕНАТАЛЬНО СТРЕССИРОВАННЫХ САМОК КРЫС НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЭСТРАЛЬНОГО ЦИКЛА

© 2025. *О. Н. Кулешова, А. В. Васильева*

Одним из факторов, нарушающих программу развития плода, является стресс во время беременности. Изучали свободнорадикальный статус маток пренатально стрессированных самок крыс с учетом стадий эстрального цикла. Пренатальный стресс вызвал рост продуктов окислительной модификации белков (ОМБ) на стадии диэструса. Уровень продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) структурных липидов тела матки не претерпевал существенных изменений. В рогах матки на стадии эструса отмечено снижение уровня продуктов ПОЛ, а на стадии диэструса – их увеличение. Уровень первичных продуктов ПОЛ резервных липидов увеличивался, а конечных – снижался. Более существенные изменения уровня ПОЛ характерны для стадии эструса в рогах матки. Активность антиоксидантных ферментов после перенесенного пренатального стресса снижалась. Пренатальный стресс, изменяя базовый уровень редокс-системы, может являться фактором риска возникновения различных нарушений репродуктивной системы потомков женского пола, снижая уровень активности ферментативных антиоксидантов и вызывая карбонильный стресс.

Ключевые слова: пренатальный стресс; самки; матка; окислительная модификация белков; перекисное окисление липидов; эструс; диэструс; ферментативные антиоксиданты.

Рост рисков незачатия, невынашивания, плохой имплантации плода и других тяжелых для репродукции последствий на сегодняшний день является актуальной проблемой. Программа развития плода подвержена влиянию факторов окружающей среды. Стресс – одна из самых распространенных и недооцененных причин возникновения проблем с репродукцией у женщин. Возникновение стресса приводит к адаптивным реакциям через мобилизацию гормональных систем, изменениям в метаболизме, перераспределению ресурсов. Считается, что именно изменения в уровне гормонов стресса и половых стероидных гормонов приводят к пренатальному перепрограммированию плода [1]. Последствия влияния стресса закрепляются на протяжении всего последующего онтогенеза. Так, материнский стресс изменяет половое поведение и экспрессию гипоталамической мРНК, рецептора прогестерона и окситоцина у крысят-самок [2]. Запрограммированные изменения в нейроэндокринных системах, регулирующих репродукцию, могут играть критическую роль в определении фертильности половозрелых потомков стрессированных во время беременности матерей [3]. Несмотря на то, что морфогенез матки происходит в постнатальный период онтогенеза, функциональная способность взрослой матки определяется событиями развития, связанными с «программированием» тканей матки в пренатальный период [4].

Перенесенный пренатальный стресс связывают с изменениями уровня свободнорадикального гомеостаза организма на последующих этапах постнатального онтогенеза [5]. Различные нарушения работы отдельных систем и заболевания ассоциированы с возникновением окислительного стресса, в том числе с патологиями органов репродуктивной системы [6, 7]. Молекулы активных форм кислорода (АФК) способствуют контролю сигнальных путей, а также клеточных и физиологических процессов, однако их избыток может вызывать повреждение молекул, клеток и вызывать нарушения в реализации репродуктивных функций [8], в том числе формирования яйцеклетки, созревания яичника, стероидогенеза, фолликулогенеза и овуляции. Ряд женских репродуктивных заболеваний может быть связан с дисбалансом прооксидантов и

антиоксидантов: синдром поликистозных яичников, эндометриоз и необъяснимые бесплодие, осложнения беременности, например, повторное невынашивание, спонтанный аборт, преэклампсия также может произойти в ответ на окислительный стресс [9]. Таким образом, изменения свободно-радикального баланса могут быть предикторами различных заболеваний репродуктивной системы. В связи с этим актуальным становится изучение эффектов перенесенного пренатального стресса на уровень свободнорадикального гомеостаза матки с учетом разных стадий эстрального цикла.

Целью исследования стало изучение свободнорадикального статуса маток пренатально стрессированных самок крыс с учетом стадий эстрального цикла.

Материалы и методы. Эксперимент проведен на белых неимбредных крысах самках и их потомстве по причине схожести морфологической и функциональной организации репродуктивной системы крыс и человека [10]. Протоколы работы с животными соответствовали требованиям ГОСТ 53434-2009 «Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP)», а также Правилам лабораторной практики и директивам Европейской Конвенции по защите позвоночных животных. Протокол исследования утверждён на заседании комиссии по биоэтике ФГБОУ ВО «Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева».

В эксперименте участвовали 16 самок крыс в возрасте 6–8 месяцев со средней массой – $240 \pm 11,4$ г. Животные содержались в стандартных условиях вивария при свободном доступе к пище (специализированный экструдированный корм для лабораторных грызунов) и воде, с освещением 12:12. У самок по соотношению основных типов клеток в мазке определяли стадию эстрального цикла [11], при обнаружении эструса к самке подсаживали самца. Первым днем беременности считали день обнаружения в мазке сперматозоидов. Беременные самки случайным образом были распределены на 2 группы: контрольные животные содержались в обычных условиях вивария; группа стресса подвергалась стрессовому воздействию. В качестве модели стресса была выбрана иммобилизация в пластиковых пеналах, ограничивающих подвижность животных, но не причиняющая им болезненных ощущений. Стрессовому воздействию самки подвергались в период с 16 по 19 дни беременности в утренние часы в течение 3 часов. С 20 дня беременности животные обеих групп и, впоследствии, их потомство негативным воздействиям не подвергались.

Дальнейшая работа проводилась на половозрелых самках – потомках стрессированных во время беременности матерей, у которых в возрасте 4 месяцев определяли стадии эстрального цикла и делили на две группы: эструс и диэструс. Таким образом, были сформированы четыре группы животных: контроль эструс (КЭ) и контроль диэструс (КДЭ), пренатальный стресс эструс (ПСЭ) и пренатальный стресс диэструс (ПСДЭ). Животных всех групп наркотизировали этиминалом натрия в дозировке 4 мг / 100 г веса животного, декапетировали, матку выделяли на холоде. Ткань хранили при температуре – 20 °С, все методики по изучению свободнорадикального гомеостаза были проведены не позднее 2 недель с момента выделения ткани, 10 % гомогенаты готовили на 0,1 М фосфатном буфере с ЭДТА. Так как функционально и морфологически матка не однородна [12], уровень свободнорадикального окисления определяли в матках и рогах отдельно.

Для оценки уровня свободнорадикального окисления в ткани матки крыс определяли уровень начальных, промежуточных и конечных продуктов перекисного окисления резервных и структурных липидов (ПОЛ) – кетодиенов и сопряженных триенов, диеновых конъюгатов и оснований Шиффа по методу Волчегорского [13] с дальнейшим расчетом единиц индексов окисления (ЕИО), отражающих относительный уровень первичных (ЕИО232/220), вторичных (ЕИО278/220) и конечных (ЕИО400/220)

продуктов липопероксидации [14]. Уровень продуктов окислительной модификации белковых молекул (ОМБ) определяли по методу Дубининой [15]. Уровень антиокислительной защиты ткани оценивали по уровню активности супероксиддисмутазы – СОД [16] и каталазы [17], уровню глутатиона [18]. Для пересчета активности СОД и модифицированных белков на грамм белка, определяли общий белок методом Бредфорда [19].

Так как объём выборок является недостаточным для оценки характера распределения данных, для определения статистической значимости различий между экспериментальными группами применяли непараметрический U-критерий Манна-Уитни, данные представлены в виде Me [Q1;Q3].

Результаты. Свободнорадикальный гомеостаз в теле матки в норме. На стадии эструса по сравнению с диэструсом отмечено увеличение продуктов ОМБ на стадии элонгации (таблица 1) и снижение концентрации первичных продуктов ПОЛ. Отмечено так же снижение уровня восстановленного глутатиона. **В рогах матки** изменение интенсивности свободнорадикальных процессов носило аналогичный характер: отмечено увеличение продуктов ОМБ на стадии элонгации и снижение продуктов ПОЛ в эструсе (таблица 2). Для активности антиоксидантной ферментативной системы было характерно увеличение активности СОД и снижение уровня активности каталазы. Анализ результатов суммарного ОМБ показал, что различия в уровне ОМБ в матке в зависимости от стадии цикла отсутствуют.

Таблица 1

Свободнорадикальный гомеостаз в теле матки пренатально стрессированных самок крыс на разных стадиях эстрального цикла, Me [Q1;Q3]

		Эструс			Диэструс			
		Контроль n = 8	Пренаталь- ный стресс n = 8	↑↓	Контроль n = 8	↑↓	Пренатальный стресс n = 7	↑↓
СОД, А у.е/мин*мг белка		0,933 [0,921; 0,958]	0,778 [0,616; 0,982]	–	0,946 [0,883; 0,974]	–	0,926 [0,696; 1,165]	–
ОМБ, нмоль на мг белка в 1 мл	АКДФГ основного характера	0,107 [0,100; 0,114]	0,171 [0,155; 0,181] *	↑	0,155 [0,133; 0,174] ##	↑	0,155 [0,147; 0,167]	–
	ААДФГ основного характера	0,636 [0,557; 0,765]	0,649 [0,598; 0,761]	–	0,563 [0,510; 0,608] ##	↓	0,675 [0,665; 0,681] **	↑
	АКДФГ нейтрального характера	1,529 [1,312; 1,855]	1,434 [1,237; 1,669]	–	1,169 [1,083; 1,281] ##	↓	1,448 [1,413; 1,489] **	↑
	ОМБ на стадии элонгации	1,49 [1,250; 1,673]	1,346 [1,178; 1,578]	–	1,143 [1,019; 1,205] ##	↓	1,360 [1,336; 1,384] **	↑
	ОМБ на стадии инициации	1,651 [1,530; 1,869]	2,411 [2,033; 2,567] **	↑	1,789 [1,615; 1,959]	–	2,486 [2,432; 2,554] **	↑
Продукты СРС резервных липидов триацилглицер идов) Гептан	Диеновые Конъюгаты	0,406 [0,401; 0,410]	0,485 [0,481; 0,495] *	↑	0,485 [0,481; 0,495] ##	↑	0,506 [0,494 ; 0,519] **	↑
	Кетотриены и сопр. Триены	0,071 [0,064; 0,077]	0,053 [0,045; 0,065]	–	0,072 [0,068; 0,083]	–	0,065 [0,062; 0,075]	–
	Основания Шиффа	0,012 [0,009; 0,017]	0,002 [0,001; 0,003] **	↓	0,011 [0,009; 0,013]	–	0,004 [0,003; 0,004] **	↓
Продукты СРС структурных (мембранных) фосфолипидов Изопропанол	Диеновые Конъюгаты	1,778 [1,628; 1,975]	1,083 [1,031; 1,119] **	↓	1,413 [1,212; 1,758]	–	1,793 [1,486; 1,885]	–
	Кетотриены и сопр. Триены	2,848 [2,526; 3,295]	3,174 [2,155; 3,795]	–	5,834 [3,675; 6,950] ##	↑	4,942 [3,830; 5,450]	–
	Основания Шиффа	0,208 [0,142; 0,233]	0,239 [0,183; 0,306]	–	0,177 [0,154; 0,262]	–	0,182 [0,163; 0,190]	–

Продолжение табл. 1

Глутатион,	0,394 [0,327; 0,426]	0,358 [0,341; 0,378]	–	0,541 [0,402; 0,598] #	↑	0,395 [0,363; 0,405] *	↓
Каталаза, мКАТ/л *10 ³	495,5 [491,51; 499,5]	436,61 [397,27; 467,582] *	↓	524,7 [513,3; 550,4]	–	440,8 [415,1; 446,2] **	↓

Примечание: статистически значимые различия между контрольными и опытными животными обозначены для уровней статистической значимости $p < 0.05$ – *, $p < 0.01$ – **; между контрольными самками на разных стадиях цикла – $p < 0.05$ – #, $p < 0.01$ – ## (критерий Манна-Уитни); СРО – свободнорадикальное окисление, АКДФГ – алифатические кетон-динитрофенилгидразоны, ААДФГ – алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны

Таблица 2

Свободнорадикальный гомеостаз в рогах матки пренатально стрессированных самок крыс на разных стадиях эстрального цикла, Ме [Q1;Q3]

		Эструс			Диэструс			
		Контроль n = 8	Пренатальный стресс n = 8	↑↓	Контроль n = 8	↑↓	Пренатальный стресс / n = 7	↑↓
СОД, А у.е/мин*мг белка		0,738 [0,544; 0,875]	0,683 [0,526; 0,825]	–	0,936 [0,834; 0,968] #	↑	0,820 [0,794; 0,860]	–
ОМБ, нмоль на мг белка в 1 мл	АКДФГ основного характера	0,116 [0,114; 0,139]	0,195 [0,141; 0,221] *	↑	0,158 [0,123; 0,183] ##	↑	0,183 [0,166; 0,199]	–
	ААДФГ основного характера	0,695 [0,637; 0,739]	0,578 [0,565; 0,606] **	↓	0,524 [0,492; 0,598] #	↓	0,816 [0,768; 0,897] **	↑
	АКДФГ нейтрального характера	1,634 [1,541; 1,725]	1,308 [1,201; 1,388] **	↓	1,150 [1,026; 1,183] #	↓	1,645 [1,515; 1,706] **	↑
	ОМБ на стадии элонгации	1,537 [1,415; 1,639]	1,235 [1,145; 1,312] **	↓	1,069 [0,954; 1,107] ##	↓	1,676 [1,599; 2,014] **	↑
	ОМБ на стадии инициации	8,499 [7,959; 9,541]	11,479 [11,192; 11,667] **	↑	9,554 [8,910; 10,371]	–	13,807 [12,924; 14,288] **	↑
Продукты СРО резервных липидов (триацилгли церидов)	Диеновые Конъюгаты	0,408 [0,401; 0,413]	0,506 [0,500; 0,560] **	↑	0,506 [0,498; 0,526] ##	↑	0,527 [0,510; 0,541]	–
	Кетотриены и сопр. Триены	0,067 [0,062; 0,075]	0,075 [0,072; 0,079]	–	0,104 [0,090; 0,126] ##	↑	0,107 [0,085; 0,137]	–
	Основания Шиффа	0,014 [0,012; 0,016]	0,003 [0,003; 0,005] **	↓	0,018 [0,017; 0,027] #	↑	0,003 [0,003; 0,004] **	↓
Продукты СРО структурных (мембранных) фосфолипидов	Диеновые Конъюгаты	1,730 [1,570; 2,024]	0,893 [0,804; 0,925] **	↓	1,333 [1,133; 1,987]	–	1,127 [0,985; 1,284]	–
	Кетотриены и сопр. Триены	3,206 [2,909; 3,780]	1,855 [1,610; 2,833] *	↓	3,089 [2,431; 3,281] #	↑	2,568 [1,679; 3,257]	–
	Основания Шиффа	0,327 [0,264; 0,400]	0,193 [0,169; 0,221] *	↓	0,250 [0,200; 0,294]	–	0,155 [0,128; 0,189] *	↓
Глутатион,		0,410 [0,404; 0,448]	0,304 [0,286; 0,335] **	↓	0,404 [0,368; 0,480]	–	0,355 [0,332; 0,409]	–
Каталаза, мКАТ/л *10 ³		503,3 [482,8; 528,4]	410,2 [390,2; 432,6] **	↓	416,2 [398,2; 432,9] ##	↓	404,0 [364,3; 446,2]	–

Примечание: статистически значимые различия между контрольными и опытными животными обозначены для уровней статистической значимости $p < 0.05$ – *, $p < 0.01$ – **; между контрольными самками на разных стадиях цикла – $p < 0.05$ – #, $p < 0.01$ – ## (критерий Манна-Уитни); СРО – свободнорадикальное окисление, АКДФГ – алифатические кетон-динитрофенилгидразоны, ААДФГ – алифатические альдегид-динитрофенилгидразоны

Пренатальный стресс повлиял и на уровень продуктов окисления, и на уровень активности антиоксидантов в матках самок крыс. Во время эструса отмечен рост продуктов ОМБ на стадии инициации для тела и рогов матки и снижение на стадии элонгации только в рогах матки. Во время диэструса продукты ОМБ увеличились вне зависимости от отдела матки. Суммарная ОМБ показала, что увеличение уровня продуктов окислительной модификации белковых молекул происходило только на стадии диэструса.

Во время эструса в рогах и теле матки отмечен рост первичных продуктов перекисного окисления резервных липидов и снижение конечных продуктов перекисного окисления резервных липидов (ПОРЛ), снижение уровня первичных продуктов перекисного окисления структурных липидов (ПОСЛ). В рогах матки также отмечено снижение вторичных и конечных продуктов ПОСЛ. В период диэструса отмечено снижение конечных продуктов ПОРЛ в теле и рогах матки и рост ПОРЛ только в теле матки. На стадии диэструса уровень ПОСЛ в теле матки остался неизменным, а в рогах матки отмечено снижение уровня их конечных продуктов.

Изменений в уровне активности СОД под влиянием пренатального стресса не отмечено. Уровень восстановленного глутатиона уменьшился во время эструса в рогах матки и диэструса в теле матки пренатально стрессированных самок крыс. Для активности каталазы характерно уменьшение активности в матках вне зависимости от стадии эстрального цикла, в рогах матки уменьшение активности фермента произошло только на стадии эструса.

Обсуждение. В норме в проэструсе и эструсе отмечаются повышенная пролиферативная активность, цитодифференцировка и высокая секреторная активность покровных и железистых эпителиоцитов матки, в то время, как в диэструсе интенсивность этих процессов снижается. Пролиферация клеток эндометрия реализуется за счет общего действия эстрогенов, прогестерон вызывает их дифференцировку и созревание. Снижение концентрации эстрогенов и прогестерона приводит к массовому апоптозу клеток эндометрия [20]. Рост продуктов ОМБ и как следствие развитие карбонильного стресса может свидетельствовать о более существенном, по сравнению с обычными животными, увеличении метаболического напряжения в матке пренатально стрессированных животных и ее отделах на стадии диэструса. Стадия эструса является функционально более важной, в нашей работе мы отметили, что увеличение альдегид-производных (первичных продуктов) ОМБ сопровождается снижением кетон-производных (конечных продуктов) ОМБ. Снижение уровня ОМБ у пренатально стрессированных самок крыс может быть связано также и со снижением метаболической активности органа, рост которой характерен для матки на этой стадии цикла у животных, развивающихся в нормальных условиях.

Активность протекания свободнорадикальных реакций в женском организме во многом модулируется уровнем гормональной активности. Показано, что уровень половых гормонов пренатально стрессированных самок крыс в сыворотке крови соответствует уровню овариэктомированных животных, формируя гипоэстрогенный фон вне зависимости от стадии эстрального цикла [21] на фоне роста гормональной активности гипофиза. Таким образом, одной из возможных причин наблюдаемых изменений метаболической активности органа может являться рассогласование гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси, вызванное пренатальным стрессом.

Уровень ПОЛ структурных липидов тела матки остался без существенных изменений, одновременно, в рогах на стадии эструса отмечено снижение их уровня, а на стадии диэструса – увеличение. Уровень первичных продуктов ПОЛ резервных

липидов увеличивался, а конечных – снижался. Более существенные изменения уровня ПОЛ характерны для стадии эструса в рогах матки. Несмотря на общий план строения рогов и матки крысы, они имеют некоторые морфофункциональные отличия, выражающиеся в большей толщине стенки матки, в рогах матки наибольшую толщину имеет эндометрий, а в шейке матки – миометрий, выявлены отличия и в расположении и морфологии желез эндометрия [22]. Морфологические особенности строения рогов и тела матки определяются их функциональной нагрузкой: тело матки крысы участвует в родовом акте, а маточные рога приспособлены для вынашивания. Известно, что пренатальный стресс оказывает влияние на соотношение мышечного и эндометриального слоев в матке [1].

Изменения уровня свободнорадикальных процессов происходит в соответствии с уровнем активности антиоксидантной системы. Изменение уровня активности СОД не было отмечено ни в одном из рассмотренных отделов матки. Более значительные изменения уровня активности антиоксидантной системы у пренатально стрессированных самок крыс наблюдаются в ткани тела матки по сравнению с рогами. Одним из известных механизмов, оказывающих влияние на уровень экспрессии ферментативных антиоксидантов являются эпигенетические изменения, происходящие под влиянием пренатального стресса. К ним относят молекулярные метки (метилирование генов, ацетилирование гистонов), регулирующие активности генов, но не изменяющие первичную структуру ДНК [23].

Заключение. Баланс СРО и антиоксидантная защита (АОЗ) отражает уровень адаптационных возможностей ткани и органов, рисков возникновения и развития метаболических расстройств, уровень активности регуляторных метаболических механизмов. Нами было обнаружено, что метаболическая активность в матке пренатально стрессированных самок крыс претерпевает значительные изменения, особенно на стадии эструса. В большей степени эти изменения затронули белковый обмен, вызвав карбонильный стресс. После перенесенного пренатального стресса отмечены разнонаправленные изменения уровня продуктов ПОЛ в матке самок крыс, с преобладанием снижения уровня продуктов ПОЛ. Рост продуктов ПОЛ характерен для первичных продуктов ПОЛ резервных липидов в теле матки вне зависимости от стадии цикла, в рогах матки – только на стадии эструса, с последующим снижением уровня их конечных продуктов. Для структурных липидов характерно снижение уровня ПОЛ.

Активность антиоксидантных ферментов после перенесенного пренатального стресса снижалась, однако, имела некоторую специфику в зависимости от стадии цикла и отдела матки. Более значительное снижение рассмотренных параметров было характерно для тела матки. Таким образом, пренатальный стресс, вызывая снижение активности антиоксидантной системы и карбонильный стресс в матках, может являться фактором риска возникновения различных нарушений в репродуктивной системе потомков женского пола.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Изменение морфометрических характеристик матки крыс под действием пренатального стресса. [Текст] / С.Г. Пивина, В.В. Ракицкая, Т.С. Шамолина и др. // Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2010. – Т. 96, № 6. – С. 621-626.
2. Prenatal undernutrition suppresses sexual behavior in female rats. [Текст] / M. Toshiya, M. Munkhsaikhan, I. Takeshi at al. // Gen. Comp. Endocrinol. – 2018. – Vol. 269. – P. 46-52.
3. Neil, P.E. Prenatal programming of neuroendocrine reproductive function. [Text] / P.E. Neil, M. Bellingham, J.E. Robinson // Theriogenology. – 2016. – Vol. 86. – P. 340-348.
4. Uterine glands: development, function and experimental model systems. [Text] / S.C. Paul, E.S. Thomas, F.B. Frank at al. // Mol. Hum. Reprod. – 2013. – Vol. 19, No 9. – P. 547-558.

5. Особенности свободнорадикального гомеостаза ЦНС половозрелых самцов крыс в зависимости от длительности пренатального стресса. [Текст] / О.Н. Кулешова, Д.Л. Теплый, Д.Д. Теплый и др. // Нейрохимия. – 2021. – Т. 38, № 2. – С. 149-153.
6. Гречканев, Г.О. Роль перекисного стресса в патогенезе хронического эндометрита и возможности его коррекции. [Текст] / Г.О. Гречканев, Т.М. Мотовилова, Н.Н. Никишов и др. // Медицинский альманах. – 2018. – Т. 52, № 1. – С. 133–137.
7. Боровкова, Н.В. Апоптоз клеток эндометрия в норме и при пролиферативных заболеваниях матки. [Текст] / Н.В. Боровкова, М.М. Дамиров, О.Н. Олейникова // Журнал им. Н. В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». – 2016. – №2. – С. 48-52.
8. The role of oxidative stress and antioxidant balance in pregnancy. [Text] / T. Hussain, G. Murtaza, E. Metwally at al. // Mediators Inflamm. – 2021. – Vol. 10. – Article ID 9962860 (11 p).
9. Apoptosis, inflammation, and oxidative stress in infertility: A mini review. [Text] / A.O. Oluwafemi, I.N. Pearl, E.R. Damilare at al. // Toxicology Reports. – 2023. – Vol. 10. – P. 448-462.
10. Семенчук, С.Н. Морфофункциональная характеристика внутренних органов репродуктивной системы самок крыс (обзор литературы). [Текст] / С.Н. Семенчук, С.А. Кашенко, А.А. Захаров // Морфологический альманах имени В.Г. Ковешникова. – 2021. – Т. 19, № 3. – С. 104-110.
11. A multi-tissue transcriptomic landscape of female mice in estrus and diestrus provides clues for precision medicine. [Text] / Z. Yiran, Y. Han, L. Wenjun at al. // Front Cell Dev Biol. – 2022. – Vol. 10. – P. 983712. – DOI: 10.3389/fcell.2022.983712.
12. Морфология стенки тела и шейки матки крысы и кролика. [Текст] / Ю.В. Григорьева, Н.В. Ямщиков, С.Н. Чемидронов и др. // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. – 2014. – Т. 4, № 24. – С. 37–41.
13. Сопоставление различных подходов к определению продуктов перекисного окисления липидов в гептан-изопропанольных экстрактах крови. [Текст] / И.А. Волчегорский, А.Г. Налимов, Б.Г. Яровинский и др. // Вопр. мед. химии. – 1989. – Т. 35, № 3. – С. 127-131.
14. Погорелова, Н.А. Интенсивность процессов липопероксидации крови при включении в рацион спирулино содержащего плавленого сырного продукта. [Текст] / Н.А. Погорелова, Т.В. Бойко, Е.А. Молибога // Вестник АПК Ставрополя. Ветеринария. – 2018. – Т 31, № 3. – С. 15-30.
15. Окислительная модификация белков сыворотки крови человека, метод ее определения. [Текст] / Е.Е. Дубинина, С.О. Бурмистров, Д.А. Ходов и др. // Вопр. мед. химии. – 1999. – Т. 45, № 1. – С. 47-54.
16. Сирота, Т.В. Использование нитросинеготетразолия в реакции автоокисления адреналина для определения активности супероксиддисмутазы. [Текст] / Т.В. Сирота // Биомедицинская химия. – 2013. – Т. 59, № 4. – С. 399-410.
17. Королюк, М.А. Метод определения активности каталазы. [Текст] / М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова // Лаб. дело. – 1988. – № 1. – С. 16-19.
18. Ellman, G.L. Tissue sulfhydryl groups. [Text] / G.L. Ellman // Arch. Biochem. Biophys. – 1959. – Vol. 82. – P. 70–81.
19. Bradford, M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. [Text] / M.M. Bradford // Anal. Biochem. – 1976. – Vol. 72. – P. 248–254.
20. Боровиков, И.О. Коррекция нарушений цитобиохимических процессов в слизистой шейки матки при цервикальной интраэпителиальной неоплазии. [Текст] / И.О. Боровиков, Е.Э. Герасименко, Х.И. Горринг // РМЖ Мать и дитя. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 108-111.
21. Ордян, Н.Э. Влияние пренатального стресса на активность гипофизарно-овариальной системы у самок крыс. [Текст] / Н.Э. Ордян, Ю.О. Федотова, С.Г. Пивина // Бюл. эксперим. био. и мед. – 2013. – Т. 155, № 4. – С. 424-426.
22. Шевлюк, Н.Н., Морфофункциональная характеристика матки грызунов: морфогенез, структура, циклические изменения, воздействие различных негативных факторов среды обитания. [Текст] / Н.Н. Шевлюк, Е.В. Блинова // Ж. анат. и гистопат. – 2022. – Т. 11, № 3. – С. 82-92.
23. Пренатальный стресс и его роль в патологии детского возраста: исторические аспекты и современное состояние вопроса. [Текст] / А.А. Вялкова, Б.А. Фролов, Е.В. Савельева и др. // Нефрология. – 2020. – Т. 24, № 3. – С. 28-41.

Поступила в редакцию 29.04.2025 г.

UTERINE REDOX STATUS OF PRENATALLY STRESSED FEMALE RATS AT DIFFERENT STAGES OF THE ESTROUS CYCLE

O. N. Kuleshova, A. A. Vasilieva

One of the factors that disrupt the fetal development program is stress during pregnancy. The free radical status of the queens of prenatally stressed female rats was studied, taking into account the stages of the estrous cycle. Prenatal stress caused the growth of OMB products at the stage of diestrus. The level of sexual lipids of the uterine body remained unchanged. In the horns of the uterus, at the stage of estrus, a decrease in the level of POL was noted, and at the stage of diestrus, their increase was noted. The level of primary products and reserve lipids increased, while the final ones decreased. More significant changes in the sex level are characteristic of the stage of estrus in the horns of the uterus. The activity of antioxidant enzymes decreased after perinatal stress. Prenatal stress, by changing the basic level of the redox system, can be a risk factor for various disorders of the reproductive system of female offspring, reducing the activity of enzymatic antioxidants and causing carbonyl stress.

Keywords: prenatal stress; females; uterus; oxidative modification of proteins; lipid peroxidation; estrus; diestrus; superoxide dismutase; glutathione.

Кулешова Ольга Николаевна

кандидат биологических наук, доцент; доцент кафедры фундаментальной биологии, Астраханский государственный университет им. Н.В. Татищева, Астрахань, РФ.

E-mail: pozdniakova_olga@list.ru

Kuleshova Olga N.

Candidate of Biological Sciences, docent, Department of Fundamental biology, N.V. Tatishchev Astrakhan State University, Astrakhan, RF.

Васильева Алиса Андреевна

студент магистратуры биологического факультета, кафедра фундаментальной биологии, Астраханский государственный университет им. Н.В. Татищева, Астрахань, РФ.

E-mail: Reratjune03Alice@gmail.com

Vasilyeva Alisa A.

student of magistrate of the Faculty of Biology, Department of Fundamental biology, N.V. Tatishchev Astrakhan State University, Astrakhan, RF.